

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК:616-001/09.616-072/085

AKHMEDOV Adkham Ibadullaevich
PhD

Samarkand State Medical University

FAYAZOV Abdulaziz Djalilovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Republican Research Center of Emergency Medicine

KARIMOV Doston Rustam ugli

Samarkand State Medical University

PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.

Corresponding author: Akhmedov I. Adkham, aiaxmedov@mail.ru

For citation: Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston. Prevention and treatment of motor-evacuation dysfunction of the gastrointestinal tract in severely burned patients. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.152-157

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895958>

ANNOTATION

The purpose of the work: Timely and adequate restoration in motor-evacuation function of the gastrointestinal tract in severely burned patients.

Materials and methods. 102 severely burned Patients who were impaired motor-evacuation function of gastrointestinal tract was taken by Burn department of the Samarkand city medical association to observe during years between 2020 and 2022.

Results and discussion. Severe burns contributed to the development of disorders of the motor-evacuation function of the gastrointestinal tract, resulting in gastroesophageal reflux, duodeno-gastric reflux and gastrostasis.

Timely antisecretory prophylactic therapy enhances protective factors and prevents the development of a violation of the motor-evacuation function of the gastrointestinal tract in severely burned patients. Pathogenetically, when motor evacuation function of the gastrointestinal tract is restored as soon as possible, blood circulation in the mucous membranes will improves and gastroduodenal complications will occur less often.

Keywords: burn injury, burn disease, gastrointestinal complications, antisecretory therapy

АХМЕДОВ Адхам Ибдуллаевич
PhD

Самарканд Давлат тиббиёт университети

ФАЯЗОВ Абдулазиз Джалилович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор
Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази
КАРИМОВ Достон Рустам ўгли
Самарканд Давлат тиббиёт университети

ОҒИР КУЙГАН БЕМОРЛАРДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИНИНГ МОТОР-ЭВАКУАЦИЯ ДИСФУНКЦИЯСИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотнинг мақсади: Оғир куйган беморларда ошқозон-ичак трактининг мотор-эвакуация функцияси ўз вақтида ва етарли даражада тикланди

Тадқиқот материал ва усуллари. Самарканд шаҳар тиббиёт бирлашмаси куйганларни даволаш бўлимида 2020-2022-йилларда оғир куйиш жароҳати олган, ошқозон-ичак трактининг мотор-эвакуация функцияси бузилган 102 нафар беморларда танлаб олинган.

Натижалар. Оғир куйиш жароҳати беморларда ошқозон-ичак трактининг мотор-эвакуация функцияси бузилишига олиб келди, натижада гастроэзофагеал рефлюкс, дуоденогастрал рефлюкс ва гастростаз келиб чиқди.

Антисекретор профилактик терапияни ўз вақтида ўтказиш ҳимоя омилларини кучайтиради ва оғир куйган беморларда ошқозон-ичак трактининг мотор-эвакуация функцияси бузилишининг ривожланишига тўсқинлик қилади. Патогенетик жиҳатдан ошқозон-ичак трактининг мотор-эвакуация функцияси қанчалик тез тикланса, шиллик қаватларда қон айланиши шунчалик яхши бўлади ва гастродуоденал асоратлар камроқ келиб чиқади.

Калит сўзлар: куйиш жароҳати, куйиш касаллиги, ошқозон-ичак асоратлари, антисекретор терапия.

АХМЕДОВ Адхам Ибадуллаевич
PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ФАЯЗОВ Абдулазиз Джалилович

Доктор медицинских наук, профессор

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи

КАРИМОВ Достон Рустам угли

Самаркандский государственный медицинский университет

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ДИСФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ТЯЖЕЛОБОЖЖЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: являлись своевременное и адекватное восстановление моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта у тяжелообожженных

Материалы и методы исследования. В ожоговом отделении Самаркандского городского медицинского объединения в течение 2020-2022 гг. были под наблюдениями 102 пациента с ожогами, сопровождающимися нарушениями моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта у тяжелообожженных.

Результаты. Тяжелые ожоги способствовали развитию нарушений моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта, в результате- гастроэзофагеальный рефлюкс дуодено-гастральный рефлюкс и гастростаз.

Своевременное проведение антисекреторной профилактической терапии усиливает защитные факторы и предотвращает развитие нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта у тяжелообожженных. Патогенетически, чем быстрее восстанавливается моторная эвакуаторная функции желудочно-кишечного тракта, тем

лучше осуществляется кровообращение в слизистых оболочках и реже возникают гастродуоденальные осложнения.

Ключевые слова: ожоговая травма, ожоговая болезнь, желудочно-кишечного осложнения, антисекреторная терапия.

Благодаря широкому внедрению новых поколений кислотоснижающих препаратов, проведению антихеликобактерной терапии отмечается значительное снижение числа гастродуоденальных осложнений у тяжелообожженных. При этом одной из серьезных проблем острого периода ожоговой болезни остается восстановление моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако данные о частоте и выраженности этого осложнения весьма противоречивы. Ряд авторов [3,4,7] считает, что у большинства больных эти нарушения проявляются в незначительной степени. Напротив, по мнению других [1,5,9], расстройства моторно-эвакуаторной функции ЖКТ при ожоговой болезни носят довольно выраженный характер и могут стать причиной неудовлетворительных исходов тактика лечения у обожженных [2,6]. Это объясняется разной степенью градации данных нарушений. Так, некоторые авторы [3,10] относят к эвакуаторным осложнениям только случаи стойкого нарушения эвакуации из желудка. При такой трактовке частота моторно-эвакуаторных расстройств колеблется в пределах 8,3 - 23,3%. При другом подходе [7,9], субклинические проявления нарушений моторно-эвакуаторной функции ЖКТ встречаются практически у каждого тяжелообожженных. Поэтому вопросы своевременные диагностики, лечения и профилактика моторно-эвакуаторной функции ЖКТ у тяжелообожженных является актуальной проблемой современной медицины.

Цель исследования: являлись своевременное и адекватное восстановление моторно-эвакуаторной дисфункции ЖКТ у тяжелообожженных

Материалы и методы исследования: В ожоговом отделении Самаркандского городского медицинского объединения в течение 2020-2022 гг. были под наблюдениями 102 пациента с ожогами, сопровождающимися нарушениями моторно-эвакуаторной дисфункции ЖКТ у тяжелообожженных.

Все пациенты были разделены на 2 группы: в основную группу были включены 60 пациентов, в контрольную - 42 пациентов. Среди пациентов 66 (64,7%) были мужчины и 36 (35,3%) женщины. Возраст пациентов составляет от 18 до 72 лет. Средний возраст составил 52,2 года. Площадь ожога составила в среднем 42,8% от площади поверхности тела, а глубина ожога в среднем - 28,2%.

В ходе научного исследования были изучены гастродуоденальные осложнения у больных с ожогами различной тяжести, этим пациентам проведены модифицированная профилактика стресс-повреждений гастродуоденальной зоны в виде внутривенного введения ингибитора протонной помпы Панзол ДСР (пантапрозола + блокатор дофаминовых D₂-рецепторов) по 40 мг 2 раза/сутки и через назогастральный зонд в желудок введены прокинетический препарат нормализующего моторную дисфункцию ЖКТ. Блокатор дофаминовых D₂-рецепторов - мотилиум в виде суспензии по 10 мг 3 раза/сутки.

Контрольная группа пациентов получила традиционное консервативное лечение. Всем больным в послеожоговом периоде проводилось динамическое эндоскопическое исследование (ЭФГДС). Контрольный эндоскопическое обследование проводилось на 3-7-11-14 сутки. При этом проведенной динамической ЭФГДС обратили внимание на перистальтику соответствующих органов, функциональное состояние стенки, патологические изменения слизистой оболочки и характер желудочного сока.

Обсуждение результатов: Тяжелые ожоги способствовали развитию нарушений моторно-эвакуаторной функции ЖКТ, в результате- гастроэзофагеальный рефлюкс и дуодено-гастральный рефлюкс, были выявлены у 18 (30%) и 22 (36,67%) пациентов основной группы, у 16 (38%) и 19 (45,2%) пациентов контрольной группы, соответственно. На третьи сутки гастростаз возник у 42 (73,8%) пациентов основной группы и у 31 (77,5%) пациента

контрольной группы, как следствие нарушения эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта. (рис.1).

Рис.1. Нарушений моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта А) Дуодено-гастрал рефлюкс; Б)Гастро-эзофагеал рефлюкс; В)Гастростаз;

Сравнение исходных данных с аналогичными за последующие дни было осуществлено с целью определения достоверности и точности проверок.

Гастроэзофагеальный рефлюкс развился вследствие нарушения моторной эвакуации и был выявлен в основной группы у 18 (30%) пациентов на 3 сутки. Кроме, обнаружен у 27 (45%) пациентов на 7 сутки, у 16 (26,67%) пациентов на 11 сутки и у 9 (15%) пациентов на 14 сутки. Следовательно, количество случаев с данным осложнением увеличилось в 1,5 раза на 7 сутки и снизилось в 2 раза на 14 сутки по сравнению на 3 сутки. В контрольной группе данная патология была определена у 15 (37,5%) пациентов на 3 сутки. К 7 суткам это осложнение было выявлено у 29 (72,5%) пациентов, к 11 суткам у 18 (45%) пациентов и к 14 суткам у 11 (27,5%) пациентов. Это означает, что если количество пациентов с данным осложнением удвоилось на 7 сутки, а на 14 сутки оно уменьшилось до 10%. Дуоденогастральный рефлюкс, как и гастроэзофагеальный рефлюкс, был вызван нарушением моторной эвакуации, т.е. функциональной составляющей пищеварения в данной области, и наблюдался у 22 (36,67%) пациентов на 3 сутки в основной группе. Случаи с осложнением в виде дуодено-гастральный рефлюкс были выявлены у 32 (53,3%) пациентов на 7 сутки, у 17 (28,3%) пациентов на 11 сутки, у 11 (18,3%) пациентов к 14 суткам. Несмотря на увеличение количества пациентов с данным осложнением на 16,6% на 7 сутки, на 14 сутки их число уменьшилось в 2 раза. В контрольной группе дуодено-гастральный рефлюкс встречалась с частотой 47,5% (19 пациентов) в течение 3 сутки. Она была выявлена у 28 (70%) пациентов на 7 сутки и у 15 (37,5%) пациентов на 11 сутки. К 14 суткам всего 9 (22,5%) пациентов выявлено данного осложнения.

Таким образом, нами было зафиксировано увеличение на 22,5% на 7 сутки и снижение на 15% количества случаев с дуодено-гастральный рефлюкс к 14 суток. Следует подчеркнуть, что патогенетически, чем быстрее восстанавливается моторная эвакуаторная активность в ЖКТ, тем лучше осуществляется кровообращение слизистых оболочек и реже возникают гастродуоденальные осложнения. Еще одним осложнением, заслуживающим нашего внимания, был гастростаз. При тяжелых ожогах гастростаз наблюдался чаще, чем вышеперечисленные патологии, в основном в результате нарушения моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. В основной группе это наблюдалось у 42 (70%) пациентов в течение на 3 сутки. Хотя на 7 сутки наблюдалось небольшое снижение количества больных с данным осложнением, их было 34 (66,67%), восстановление моторной эвакуаторной функции ЖКТ было медленным. К 14 дням, показатель распространенности данной патологии сократился еще на 50%. В контрольной группе данное осложнение наблюдалось у 31 (77,5%) пациента в течение 3 дней. Хотя через 7 дней наблюдалось небольшое снижение клинических случаев с данным осложнением у 27 пациентов (67,5%), динамика восстановления моторной эвакуаторной функции ЖКТ была слабопозитивной. К 14 дню количество случаев с данной патологией снизилось на 32,5%. Таким образом, развитие гастростаза было свойственно

больше контрольной группе, чем основной, а это, в свою очередь, увеличило частоту гастродуоденальных осложнений.

Выводы:

1. Катаральные изменения слизистой оболочки чувствительны к воздействию агрессии и имеют тенденцию к быстрому проникновению в более глубокие слои органа ЖКТ. Это было подтверждено, что своевременное проведение антисекреторной профилактики играет важную роль в укреплении защитных факторов.

2. Своевременное проведение антисекреторной профилактической терапии усиливает защитные факторы и предотвращает развитие нарушения моторно-эвакуаторной функции ЖКТ у тяжелообожженных.

3. Патогенетически, чем быстрее восстанавливается моторная эвакуаторная функции ЖКТ, тем лучше осуществляется кровообращение в слизистых оболочках и реже возникают гастродуоденальные осложнения.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Akhmedov A.I., Fayazov A.D., Babajanov A.S., Toirov A.S., Makhmudov S.B. (Republic of Uzbekistan) The possibility of predicting the development of acute gastroduodenal complications in severely burned patients // XXII international correspondence scientific specialized conference «international scientific review of the problems of natural sciences and medicine» (Boston. USA. February 2-3, 2021) P.10-15.
2. Ergashev O. N., Zinov'ev E. N., Vinogradov Yu. M. Experimental evaluation of the effectiveness of therapy for acute erosive and ulcerative gastric cancers in extensive deep burns. Fundamental researches 2014 . №4-3. - С.514-518. (in Russ)
3. Ergashev O.N., Zinoviev E.V., Vinogradov Yu.M. Possibilities of mathematical prediction of the development of acute erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum in severely burned patients // "Bulletin of Surgery" 2017. Volume 176. No. 2. P. 51-56. (in Russ)
4. Fayazov A.D., Akhmedov A.I., Babazhanov A.S., Ruzibaev S.A., Toirov A.S. Improving the treatment of severely burned patients due to chronic gastroduodenal ulcers / Bulletin of Science and Education 2021. No. 4 (107). part 2. (in Russ)
5. Fayazov A.D., Babajanov A.S., Akhmedov A.I., Toirov A.S., Makhmudov S.B., Djalolov D.A. (Republic of Uzbekistan) Risk factors and features of treatment of acute gastroduodenal bleeding in severely burned PATIENTS // LXIX international correspondence scientific and practical conference «european research: innovation in science, education and technology» January 12-13, 2021 London, United Kingdom
6. Fayazov Abdulaziz, Babajanov Akhmadjon, Akhmedov Adkham, Toirov Abdukhamid, Djalolov Davlatshokh. (2021). Risk Factors for Complications of the Upper Gastrointestinal Tract in Thermal Injuries. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 373 - 379.
7. Osadchuk A.M., Davydkin I.L., Gritsenko T.A., Osadchuk M.A. Gastroesophageal reflux disease and esophagitis associated with the use of drugs: current state of the problem. Therapeutic archive. 2019;91(8):135-40. (in Russ)
8. Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Patogenesis of peritoneal ascites in Recurrent ovarian cancer // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.152-158
9. Shakhanova Sh. Sh., Rakhimov M. N. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
10. Romanenkov N.S. Possibilities of modern medical technologies in the prevention and elimination of complications of gastric and duodenal ulcers in burn victims 14.01.17, 14.01.04 . (in Russ)
11. Vagner D.O., Krylov K.M., Verbitsky V.G., Safoyev M.I., Shlyk I.V. The Results of Gastric pH-metry in Patients with Extensive Burns. Critical care medicine 2015. C.25-26. (in Russ)

12. Yenikomshian, H. Yenikomshian H., Reiss M., Nabavian R. Gastric feedings effectively prophylax against upper gastrointestinal hemorrhage in burn patients // J. Burn Care Res. - 2011. - Vol.32. - №2. - P.263-268.

Статья поступила в редакцию 07.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 07.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Ахмедов Адхам Ибадуллаевич- PhD, и.о. доцент, кафедра хирургических болезней педиатрического факультета Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: aiaxmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2389-6247>

Фаязов Абдулазиз Джалилович – д.м.н., профессор, Руководитель научной лаборатории экстренной комбустиологии Республиканского Научного центра экстренной медицинской помощи. Ташкент. Узбекистан. E-mail: Fayazov1960@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-1288-3683>

Каримов Достон Рустам ўгли - студент 5- курса педиатрического факультета Самаркандский государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. E-mail: karimovdostonbek41@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-8614-0220>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ахмедов А.И.— Идеологическая концепция работы, редактирование статьи

Фаязов А.Д.— Разработка концепции и дизайна исследования

Каримов Д.Р.— Сбор и анализ источников литературы, написание текста

Information about the authors:

Akhmedov Adham Ibadullaevich - PhD, acting Associate Professor, Department of Surgical Diseases, Faculty of Pediatrics, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan E-mail: aiaxmedov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2389-6247>

Fayazov Abdulaziz Jalilovich – Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Scientific Laboratory of Emergency Combustiology of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. Tashkent. Uzbekistan. E-mail: Fayazov1960@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-1288-3683>

Karimov Doston Rustam Ugli - 5th year student of the Faculty of Pediatrics at Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. E-mail: karimovdostonbek41@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-8614-0220>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Authors' contributions:

Akhmedov A.I.—Ideological concept of the work, editing the article

Fayazov A.D.— Development of the concept and design of the study

Karimov D.R.—Collection and analysis of literature sources, writing text

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000